

GESTÃO DE RESÍDUOS E O IMPACTO NA PRODUTIVIDADE DA CONSTRUÇÃO CIVIL

[Engenharia, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 28/11/2023](#)

WASTE MANAGEMENT AND THE IMPACT ON CONSTRUCTION
PRODUCTIVITY

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10213892

Carlos Marcelo Girard Teixeira Machado;
Fernando Chaves Almeida;
Marcos Beilich Pereira;
Nestor Kenji Yoshikawa.

RESUMO

O crescimento populacional global está intrinsecamente relacionado ao aumento no consumo de recursos, resultando no aumento da produção de resíduos. A indústria da construção civil é reconhecida como uma das maiores consumidoras de recursos naturais e geradora de rejeitos sólidos, que abrangem uma variedade de materiais, como concreto, madeira, metais, vidro, plástico, e outros componentes utilizados em projetos de construção e demolição, exigindo uma gestão e descarte adequados de forma a prevenir os impactos ambientais. Por isso, este artigo tem como objetivo analisar a gestão de resíduos sólidos e a produtividade em um canteiro de obras de um edifício residencial em Belém (PA) e propor

soluções para a problemática encontrada. Trata-se de um estudo de caso, que foi conduzido durante a obra de revestimento do edifício entre agosto e outubro de 2021. Para isso, foram coletados dados relacionados ao planejamento, logística, acondicionamento e despacho dos resíduos na obra, sendo realizada a comparação entre dois pavimentos, que utilizaram métodos diferentes de descarte. A análise dos dados revelou que o pavimento 2 apresentou um índice de produtividade abaixo do esperado para todos os apartamentos, sendo a média de tempo de trabalho de 17 dias, cerca de 149,6 horas de atividade. Destaca-se que o apartamento 207 apresentou um período de 20 dias de trabalho, totalizando 176 horas de trabalho, sendo visualizado nestes o acúmulo de entulhos que eram descartados através de uma cremalheira, dificultando o escoamento. No pavimento 5 foi implementado um modelo descarte de resíduos através de dutos de entulho externo. Nesse andar registrou-se uma média de 13 dias de trabalho, totalizando 117 horas de serviço, com destaque para os apartamentos 503 e 508, nos quais foi observada uma média de 96,8 horas trabalhadas. A adoção dessas medidas mostrou um fator determinante para potencializar a produtividade e a organização do canteiro de obras. Nesse sentido, foi possível concluir que a introdução de dutos coletores e cremalheiras representam estratégias para otimizar a logística de remoção do entulho, contribuindo para a racionalização dos processos construtivos. A escolha entre esses elementos dependerá das prioridades do projeto, do porte da obra e do orçamento disponível. A integração eficaz de ambos pode representar uma abordagem holística para otimizar a eficiência, segurança e sustentabilidade em canteiros de obras.

Palavras-chave: Entulho. Canteiro de obras. Cremalheira. Dutos coletores

ABSTRACT

Global population growth is intrinsically related to the increase resource consumption, resulting in increased waste production. The construction industry is recognized as one of the largest consumers of natural

resources and generator of solid waste, which covers a variety of materials such as concrete, wood, metals, glass, plastic and other components used in construction and demolition projects, requiring adequate management and disposal in order to prevent environmental impacts. Therefore, this article aims to analyse solid waste management and productivity on a construction site of a residential building in Belém (PA) and propose solutions to the problem encountered. This is a case study, which was extended during the building's cladding work between August and October 2021. For this, data related to planning, organization, packaging and dispatch of waste at the site were collected, and a comparison was made between two floors, which used different disposal methods. Data analysis revealed that 2nd floor presented a productivity index below expectations for all apartments, with an average working time of 17 days, around 149.6 hours of activity. It is noteworthy that apartment 207 had a period of 20 days of work, totalling 176 hours of work, with an accumulation of debris that was discarded through a rack, making drainage difficult. On 5th floor, a waste disposal model was implemented through external debris ducts. On this floor, an average of 13 working days was recorded, totalling 117 hours of service, with emphasis on apartments 503 and 508, in which an average of 96.8 hours worked was observed. The adoption of these measures proved to be a determining factor in enhancing productivity and organization of the construction site. In this sense, it was possible to conclude that the introduction of collection ducts and racks represents strategies to optimize the logistics of debris removal, contributing to the rationalization of construction processes. The choice between these elements will depend on the project's priorities, the project's scope and the available budget. An effective integration of both can represent a comprehensive approach to improving efficiency, safety and sustainability on construction sites.

Keywords: Rubble. Construction site. Rack. Collecting ducts.

1. INTRODUÇÃO

O crescimento da população em escala global está intimamente ligado ao aumento do consumo de recursos e, conseqüentemente, ao aumento na produção de resíduos. De acordo com dados do *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF/OMS) em 2012, aproximadamente 4,4 bilhões de toneladas dos 12 bilhões de toneladas de resíduos sólidos gerados em todo o mundo têm origem na Ásia (UNICEF, 2012). No mesmo período, o Reino Unido produziu 200 milhões de toneladas de resíduos (Defra, 2015). Esse crescimento populacional implica na expansão da infraestrutura urbana, o que tem um impacto significativo na indústria da construção civil (ICC).

A ICC é um dos setores mais importantes para a economia mundial e é reconhecida como uma das maiores consumidoras de recursos naturais e geradora de resíduos sólidos (MENEGAKI; DAMIGOS, 2018). Identificaram que a ICC foi responsável por aproximadamente 7% de todos os empregos mundiais e por reduzir os déficits habitacionais e de infraestrutura. No Brasil, o setor da construção civil se destaca como um dos pilares do crescimento econômico no Brasil. No ano de 2019, essa indústria contribuiu significativamente para o emprego, criando 6,7 milhões de postos de trabalho, o que corresponde a aproximadamente 7,3% do total de empregos no país. Além disso, teve uma participação expressiva de 3,7% no Produto Interno Bruto (PIB) nacional do mesmo ano (CASTRO et al., 2022).

Em contrapartida, esses significativos avanços sociais e econômicos vêm acompanhados de conseqüências negativas, dentre elas estão os elevados índices de poluição e geração de resíduos sólidos (MENEGAKI; DAMIGOS, 2018).

A ICC apresenta características singulares, como por exemplo, ruído, poluição do ar, poeira, geração de resíduos sólidos, empobrecimento de recursos naturais, dentre outros aspectos que estão diretamente ligados aos impactos ambientais (CHEN et al., 2019). Cerca de 50% de todo o

recurso natural extraído é destinado a atividades de construção no Brasil (PASCHOALIN FILHO; BEZERRA; GUERNER DIAS, 2020).

Os materiais residuais como Resíduos de Construção Civil (RCC conforme a norma ABNT/NRB 15112:2004 s Resolução Conama 307/2002) necessitam de seu manejo e descarte adequados para evitar impactos ambientais irreversíveis, uma vez que uma parte considerável dos RCCs pode ser reaproveitada com um planejamento apropriado. Adotando práticas adequadas, é possível atenuar ou mesmo solucionar os desafios relacionados aos resíduos enfrentados pelas comunidades e pela indústria da construção (THIVES *et al.*, 2022).

Mesmo sendo um setor em constante expansão e fundamental da economia, ela é também um dos principais geradores de resíduos sólidos no mundo. Os RCCs incluem materiais como concreto, madeira, metais, vidro, plástico e diversos outros componentes usados em projetos de construção e demolição. Quando esses resíduos são descartados de forma inadequada, eles podem ter impactos significativos no meio ambiente e na sociedade (THIVES *et al.*, 2022). Destaca-se que os RCCs podem conter substâncias perigosas, como amianto, chumbo e outros produtos químicos nocivos. O contato humano direto ou a inalação dessas substâncias podem causar sérios problemas de saúde, incluindo doenças respiratórias e câncer (CAMPOS, 2013). Desta forma, a gestão adequada desses resíduos é ainda mais relevante (Roy *et al.*, 2023).

Enfatiza-se que alguns dos materiais que se acumulam nos canteiros de obras não devem ser percebidos meramente como obstáculos a serem removidos; pelo contrário, representam uma oportunidade de aproveitamento. Ao adotar essa perspectiva, não apenas se pode obter ganhos financeiros, mas também se contribui para a preservação dos recursos naturais, promovendo a construção sustentável, e indo ao encontro dos esforços globais em prol da proteção do meio ambiente.

Os resíduos gerados nas construções são muitas vezes resultantes de ineficiências ou de práticas obsoletas, que geram impactos negativos não apenas ecológicos, mas também econômicos e sociais. Há uma carência de sistemas integrados e métodos eficientes que possibilitem aos gestores de construção a aplicação efetiva de estratégias de sustentabilidade em seus projetos. Isso é particularmente problemático em nações em desenvolvimento, onde as técnicas construtivas ainda são mais antigas. Para lidar com esta questão, há duas abordagens principais: a minimização da geração de resíduos e um gerenciamento de resíduos robusto e contínuo ao longo do ciclo de vida do projeto.

Além disso, a presença constante de resíduos pode criar um ambiente desagradável, afetando o estado emocional e a motivação da equipe. Assim, um local de trabalho limpo também reflete o comprometimento da empresa com boas práticas e preocupações com o bem-estar dos funcionários, o que pode impactar positivamente a satisfação e a produtividade (MARTINS, 2012). Por outro lado, condições inadequadas de trabalho têm o potencial de comprometer a saúde e integridade do colaborador, o que, por sua vez, pode resultar na perda de sua capacidade de desempenhar efetivamente suas funções e manter sua produtividade, o que impacta diretamente sua habilidade de gerar valor econômico (AZEVEDO, 2023).

A presença excessiva de resíduos pode ainda dificultar a movimentação de equipamentos e maquinaria no local de construção, atrasando as operações. Trabalhadores podem perder tempo procurando ferramentas e materiais em meio a resíduos desorganizados, diminuindo a eficiência geral (AZEVEDO, 2023). Além disso, a remoção inadequada de resíduos pode resultar em atrasos e custos adicionais. Por exemplo, se os resíduos não forem classificados e descartados corretamente, a empresa pode enfrentar penalidades e taxas extras (MACIEL; PEDREIRO, 2023).

Em relação à segurança ocupacional, a presença de resíduos no local de trabalho pode criar obstáculos, aumentando o risco de acidentes aos

trabalhadores. Materiais dispersos, objetos pontiagudos ou cortantes, e detritos não gerenciados aumentam a probabilidade de acidentes e desacelerando o progresso das atividades. Além disso, certos resíduos de construção, como poeira e substâncias químicas, podem representar riscos à saúde dos trabalhadores se não forem gerenciados adequadamente. A exemplo, exposição prolongada a poeira ou produtos químicos pode levar a problemas respiratórios e outros problemas de saúde, reduzindo a capacidade de trabalho dos funcionários (SOUSA, 2019).

Como ressaltado por Vendrame e Graça (2009), os acidentes de trabalho têm impactos significativos na produtividade econômica, causando consideráveis efeitos no sistema de proteção social e influenciando tanto a satisfação dos trabalhadores quanto o bem-estar geral da população. De acordo com esses autores, a falta de segurança nos ambientes de trabalho no Brasil também resulta em uma carga substancial para o país, refletida em despesas relacionadas a benefícios acidentários e aposentadorias especiais, assistência à saúde para os acidentados, indenizações, retreinamentos, reintegração no mercado de trabalho e nas horas de trabalho perdidas.

A contribuição de Peinado et al. (2019) relata que o enfoque na segurança e saúde do trabalho na construção civil destaca a importância da formação adequada dos trabalhadores, a implementação de medidas de prevenção de acidentes e a promoção de uma cultura organizacional voltada para a segurança. Assim, é fundamental realizar treinamentos e propiciar conscientização entre os trabalhadores e gestores.

A partir desta contextualização, o presente artigo tem como objetivo analisar a gestão de resíduos sólidos e a produtividade em um canteiro de obras de um edifício residencial localizado em Belém (PA) e sugerir soluções para o caso em estudo.

Este estudo se justifica por abordar a sustentabilidade ambiental, uma vez que está inserido em um contexto em que a preocupação com a preservação dos recursos ambientais está em constante crescimento e, ainda, na premissa que a gestão apropriada dos resíduos sólidos desempenha um papel fundamental na redução da poluição do solo e da água, na prevenção da degradação dos ecossistemas naturais e na eficiência operacional e na promoção de um ambiente de trabalho mais seguro.

2. METODOLOGIA

2.1 Tipo de Estudo

A abordagem dessa pesquisa tem abordagem qualitativa sendo que sua distinção do método quantitativo se revela na ausência de um embasamento estatístico para a análise de um problema. Isso se deve à sua natureza que não busca a mensuração de categorias específicas. A abordagem qualitativa direciona seu foco para a análise minuciosa de casos individuais, considerando suas peculiaridades locais e temporais. Ela parte das expressões e atividades das pessoas dentro de seus contextos específicos. A pesquisa qualitativa, por sua vez, desempenha um papel estratégico fundamental na identificação de caminhos que levam à compreensão mais aprofundada de fenômenos (FLICK, 2009).

A pesquisa tem natureza aplicada, em que carregam consigo complexidades metodológicas. Isso decorre do objetivo de validar ou confrontar teorias e conceitos, conferindo-lhes um teor prático direto em relação ao fenômeno em estudo. Esse tipo de pesquisa vai além do mero interesse teórico, procurando aplicar seus achados e resultados em contextos reais.

Com base nos objetivos da pesquisa, pode-se classificá-la como explicativa-descritiva. Essa metodologia concentra-se na descrição minuciosa das características de um fenômeno ou problema específico, ao passo que também busca identificar os elementos contribuintes que

explicam a ocorrência desse fenômeno ou problema. Em outras palavras, ela procura elucidar os “porquês” subjacentes aos fenômenos estudados, fornecendo uma compreensão mais profunda e abrangente (GIL, 2010).

Os procedimentos adotados para a coleta de dados se enquadram no perfil de um estudo de caso, caracterizado pela realização de uma investigação aprofundada sobre um ou poucos objetos. Essa abordagem visa possibilitar um conhecimento minucioso e abrangente, permitindo uma delimitação precisa do escopo da pesquisa, a unidade social de estudo é considerada como um todo. O estudo de caso é uma ferramenta metodológica que possibilita a análise detalhada e a compreensão aprofundada de fenômenos específicos, fornecendo *insights* valiosos e informações detalhadas sobre os objetos em foco (DANTON, 2002). No caso, uma obra um edifício residencial localizado em Belém (PA).

2.2 Amostragem da pesquisa e ambiente de estudo

O empreendimento em questão é composto por: cinco blocos com quatorze pavimentos e oito unidades habitacionais por andar; um pavimento de lazer que se estende por toda a área comum, contendo piscina, duas quadras poliesportivas, além de áreas de garagem no pavimento Lazer e Térreo.

A pesquisa foi realizada entre agosto e outubro de 2021, na cidade de Belém-Pará. A obra realizada foi de revestimento, que se refere à aplicação de materiais na superfície de uma estrutura ou superfície para melhorar suas propriedades estéticas, funcionais ou de proteção.

O levantamento dos dados foi estruturado com visitas diárias. As principais vertentes usadas para compreender a produtividade, foram: 1) Verificar se reúne condições para início de serviço, data inicial e final da obra por apartamento, tendo também anotações sobre os principais entraves que foram anotadas em fichas de verificação e registrada em fotografias; 2) Analisar como os operários realizavam o transporte destes resíduos, dos pavimentos até a acomodação nos containers.

Após a conclusão do levantamento, ocorreu uma reunião com a equipe da obra tendo como objetivo apresentar os resultados obtidos, compartilhar descobertas e indicativos do levantamento, e, principalmente, oferecer sugestões para aprimorar a situação identificada. Durante esse encontro foram discutidos os pontos levantados, como possíveis áreas de melhoria, gargalos identificados, oportunidades para otimização de processos e quaisquer desafios observados. A reunião funcionou como um ponto de partida para a implementação de mudanças e aperfeiçoamento dos processos, visando alcançar resultados mais eficientes e eficazes na construção civil.

2.3 Coleta de dados e análise de dados

Inicialmente, foi necessário entender o motivo da concentração de resíduos no ambiente e nos pavimentos. Em seguida, procurou-se coletar dados relativos ao planejamento e logística de acondicionamento e despacho dos resíduos na obra.

Para atingir os objetivos estabelecidos, empregou-se uma Folha de Verificação (FVS), uma ferramenta específica para registrar informações relevantes. Essa planilha ou formulário é utilizada para capturar dados diversos, adaptando-se ao propósito pretendido. Sua ideia fundamental reside na classificação dos fatos em classes distintas, sempre alinhada com o propósito da coleta de dados e os resultados que dela derivam. Nesse caso, usou-se a FVS para produtividade na construção civil que é uma ferramenta específica utilizada para registrar e analisar informações relacionadas à eficiência e desempenho em projetos de construção (ANEXO 1). Ela é empregada para capturar dados relevantes que ajudam a monitorar e aprimorar a produtividade durante diferentes fases da construção. Nesse caso, serve como registro do desempenho dos trabalhadores e equipes, incluindo a análise do tempo gasto em determinadas tarefas (SANTOS et al., 2022). O modelo de produtividade teve como base a metodologia de Machado, Fagundes e Ribeiro (2010).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Conforme a análise dos dados coletados (Tabela 1), percebeu-se que o pavimento 2, possuiu um índice de produtividade significativamente abaixo do esperado para todos os apartamentos. A média de tempo de trabalho para este pavimento foi de 17 dias, totalizando 149,6 horas de atividade. Especificamente, no que tange ao apartamento 207 deste pavimento, destaca-se um período de 20 dias de trabalho, somando 176 horas de atividades desenvolvidas. Esta diferença em relação à média geral indicou uma possível necessidade de revisão e otimização dos processos empregados nesta unidade habitacional. Todos os apartamentos do pavimento 2 não estavam aptos para condições para início de serviço, por conta do acúmulo de entulhos.

Tabela 1. Dados obtidos nos pavimentos 2 e 5.

PAV	APTO	PROBLEMAS	NF	DIA INICIAL	DIA FINAL	DIAS TOTAIS	HC TO
2	201	Acúmulo de entulhos	3	02/08/2021	17/08/2021	15	1
	202	Acúmulo de entulhos	3	02/08/2021	19/08/2021	17	14
	203	Acúmulo de entulhos	3	04/08/2021	20/08/2021	16	14
	204	Acúmulo de entulhos	3	05/08/2021	23/08/2021	18	15
	205	Acúmulo de entulhos	3	02/08/2021	18/08/2021	16	14
	206	Acúmulo de entulhos	3	03/08/2021	20/08/2021	17	14

	207	Acúmulo de entulhos	3	03/08/2021	23/08/2021	20	1
	208	Acúmulo de entulhos	3	03/08/2021	20/08/2021	17	14
5	501	Sem entulho	3	22/09/2021	05/10/2021	13	11
	502	Sem entulho	3	27/09/2021	11/10/2021	14	12
	503	Sem entulho	3	20/09/2021	01/10/2021	11	9
	504	Sem entulho	3	20/09/2021	04/10/2021	14	12
	505	Sem entulho	3	23/09/2021	07/10/2021	14	12
	506	Sem entulho	3	20/09/2021	05/10/2021	15	1
	507	Sem entulho	3	20/09/2021	05/10/2021	15	1
	508	Sem entulho	3	20/09/2021	01/10/2021	11	9

Legenda: PAV=Pavimento, APTO = Apartamento; NF=Número de

Ressalta-se que, no pavimento 2, todas as operações de remoção de resíduos foram conduzidas por meio do elevador cremalheira. A cremalheira foi adicionalmente empregada para outras movimentações, como o transporte de argamassa, por exemplo. A intercalação entre o escoamento de resíduos e o transporte de materiais para a obra mediante o uso da cremalheira culminou em desempenho deficiente nas atividades, resultando em um aumento do tempo total de serviço.

Segundo Nakamura (2020), os elevadores cremalheira são amplamente utilizados na construção civil para o transporte vertical de pessoas e cargas em canteiros de obras. Contudo, estudos apontam desafios associados a esse sistema, tais como custo inicial elevado, necessidade de espaço, manutenção complexa, velocidade limitada, dependência de

energia elétrica, restrições de altura, além de demandar tempo considerável para montagem e desmontagem (SIMONI et al., 2010; CARDOSO et al., 2017).

Em uma pesquisa conduzida por Bocetto e Junior (2015), focada na viabilidade organizacional, movimentação e tempo de processos relacionados ao uso de elevadores cremalheira em uma obra de construção civil com duração estimada de três anos e meio, os pesquisadores abordaram a estimativa do tempo ocioso dos trabalhadores ao longo desse período. Através de simulações, concluíram que aproximadamente 2% das horas de trabalho disponíveis foram dedicadas ao tempo de espera decorrente de filas no processo de movimentação por elevador cremalheira. Esse percentual equivalia a cerca de 15 dias úteis de obra. Tais resultados indicam que, no caso analisado, o elevador cremalheira atuou como um gargalo, resultando em períodos de ociosidade para os colaboradores, assim como ocorreu neste estudo de caso.

Adicionalmente, destaca-se que, em algumas instâncias, os trabalhadores foram obrigados a realocar entulhos de um cômodo para outro devido à ocupação do elevador com outros materiais. Este processo de realocação dos resíduos consumiu tempo adicional das atividades originais, impactando negativamente na eficiência do processo construtivo.

No contexto da gestão de resíduos sólidos no pavimento 2 do empreendimento, identificaram-se múltiplos aglomerados de resíduos dispostos de maneira dispersa por diversos locais (Figura 1) que permaneceram desde o dia inicial da obra até o dia final. É relevante salientar que a maioria desses aglomerados não apresentava qualquer forma de separação por classes, evidenciando uma lacuna significativa na logística e no planejamento relacionados a esses materiais.

Figura 1 – Foto do piso do pavimento 2, contendo resíduos sem qualquer separação

Fonte: Autores (2021).

Esta situação encontrada já foi relatada por Nagalli (2016) em seu estudo, que ressaltou que a ausência de uma abordagem estruturada para a segregação dos resíduos compromete não apenas a eficiência da gestão, mas também suscita preocupações ambientais e sanitárias (NAGALLI, 2016). Assim, implementação de estratégias adequadas para a correta disposição e classificação dos resíduos no pavimento 2 se torna impreterível, visando não apenas a conformidade regulatória, mas também a otimização dos processos e a minimização de impactos adversos no ambiente construído.

Na unidade em questão, identificou-se a presença significativa de entulho proveniente dos serviços de alvenaria e gesso de canto e rodapé, que não haviam sido removidos anteriormente em diversos cômodos. Em alguns apartamentos, constatou-se que, ao término dos serviços, não foi efetuada uma limpeza adequada, demandando a necessidade urgente de higienização do ambiente de trabalho após a conclusão das atividades pelo empreiteiro.

Esses achados ressaltam a importância de um gerenciamento eficiente dos resíduos de construção, não apenas para garantir a estética e a segurança do ambiente, mas também para promover condições ideais de trabalho, bem como a fluidez do serviço (GOMES; SANTOS, 2019). A acumulação de entulho não apenas compromete a eficiência operacional, mas também pode resultar em atrasos e custos adicionais, destacando a necessidade de protocolos claros e a execução diligente de procedimentos de limpeza e remoção de resíduos ao longo de todas as fases do projeto.

Ademais, destaca-se que o planejamento eficiente da obra é fundamental não apenas para assegurar a eficiência no canteiro, mas também para prevenir gastos desnecessários, reduzir o desperdício e manter a fluidez do ambiente. Nesse contexto, o planejamento deve ser concebido de maneira abrangente, abordando distintas etapas do cronograma e visando o cumprimento das metas preestabelecidas com excelência. Essa abordagem proativa no planejamento não só contribui para a otimização dos recursos, mas também mitigaria problemas como a acumulação de entulho, reforçando a importância de uma gestão holística do processo construtivo (GOMES; SANTOS, 2019).

Embora não houvesse esse planejamento, inicialmente, diante da constatação dessa problemática, a equipe de engenharia implementou uma solução que consistiu na instalação de dutos coletores de entulho. Essa medida foi adotada com o propósito de aprimorar o escoamento dos resíduos, proporcionando não apenas uma gestão mais eficiente desses materiais, mas também facilitando o deslocamento dos trabalhadores nos diversos andares.

A partir da análise dos dados referentes ao pavimento 5, observou-se que a produtividade se manteve conforme as expectativas para todos os apartamentos. Registrou-se uma média de 13 dias de trabalho, totalizando 117 horas, com destaque para os apartamentos 503 e 508, nos quais foi registrada uma média de 96,8 horas trabalhadas. Esta melhoria na

produtividade e eficiência temporal está diretamente associada ao método de escoamento adotado e à gestão dos resíduos no pavimento 5.

Esse fator, pode ser apontado devido à implementação de dutos de entulho externos, fator determinante para potencializar o desenvolvimento das atividades e a organização do canteiro de obras. Na Figura 2 tem-se a foto de um dos pavimentos após a implementação dos dutos de entulhos.

Figura 2. Foto do piso, após a implementação dos dutos de entulho

Fonte: Autores (2021).

Motta (2017) ressaltam os impactos positivos dos dutos de escoamento, destacando benefícios como controle aprimorado da limpeza no canteiro, maior segurança para os profissionais, reutilização em outras obras, custo-benefício vantajoso, escoamento de entulhos de vários andares simultaneamente, montagem rápida, escoamento por gravidade e economia decorrente da dispensa do uso de elevadores.

Entretanto, é categórico que a implementação dos dutos de escoamento seja cuidadosamente planejada e integrada ao projeto da obra para assegurar sua eficácia máxima. Como destacado por Rocha et al. (2019), gerenciamento apropriado de resíduos não apenas contribui para a eficiência operacional, mas também promove práticas construtivas mais sustentáveis e responsáveis.

Moro (2015) delinea a realidade de um canteiro de obras desprovido de dutos de entulho, onde se evidenciou uma ineficiência produtiva por parte dos operários responsáveis pela limpeza e organização dos pavimentos. O autor constatou que, nesse contexto, o elevador cremalheira era utilizado para o transporte dos resíduos, interferindo no fluxo de materiais essenciais, como argamassa e tijolos, resultando em atrasos no processo construtivo. Essa problemática, similar à identificada no empreendimento em questão, foi prontamente mitigada por meio da instalação de dutos de entulho.

No entanto, é válido salientar que a solução adotada se limitou ao transporte e concentração simplificada e ágil dos Resíduos Sólidos da Construção (RSC) presentes em todos os andares. A logística implementada, apesar de eficaz no contexto imediato, não atendeu ao tratamento adequado preconizado pela legislação, a qual busca a redução das quantidades de RSC, visando a minimização dos impactos ambientais associados à construção civil. Portanto, a instalação de dutos de entulho, embora tenha solucionado o desafio imediato, sugere uma oportunidade de revisão para alinhamento com as diretrizes ambientais estabelecidas.

Ao analisar as médias de dias e horas trabalhadas nos pavimentos 2 e 5, observa-se uma diferença de 4 dias e 32 horas a mais trabalhadas no pavimento 2. Essa disparidade resulta em uma perda de produtividade que impacta diretamente nos custos da obra, seja com materiais, como o maquinário alugado, notavelmente a cremalheira neste caso específico,

ou com a mão-de-obra, que acarreta em despesas adicionais pelo pagamento de diárias além do previsto.

Esta comparação destaca a relevância da gestão eficiente dos resíduos sólidos nas obras para otimizar a produtividade. A implementação de práticas adequadas de gestão de resíduos, como evidenciado no pavimento 5 com o uso eficaz de dutos de entulho, não apenas contribui para a conformidade com normas ambientais, mas também se traduz em benefícios econômicos tangíveis. A redução no tempo de trabalho e, conseqüentemente, nos custos operacionais, ressalta a importância estratégica de considerar a gestão de resíduos como uma componente fundamental para o sucesso e eficiência de projetos na construção civil.

Outro ponto a ser destacado, é que na obra em questão, as coletas dos RSC eram realizadas uma vez ao dia e os resíduos acondicionados em apenas 2 containers, revelando-se insuficiente para atender à demanda de escoamento desses resíduos. A solução adotada consistiu em aumentar o número de containers para 4 e efetuar a coleta duas vezes ao dia, tanto pela manhã quanto ao final do expediente, sendo esta recomendação prontamente implementada. Essa iniciativa resultou em uma redução significativa na quantidade de entulho presente na obra, promovendo, conseqüentemente, um fluxo mais eficiente de maquinários e veículos.

A melhoria na logística de coleta e a ampliação da capacidade de armazenamento demonstraram ser medidas eficazes para otimizar a gestão de resíduos na obra, contribuindo não apenas para a conformidade com regulamentações ambientais, mas também para a eficiência operacional do canteiro. A rápida adoção dessa solução evidencia a flexibilidade e a capacidade de resposta da equipe de gerenciamento da obra diante de desafios identificados.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao concluir esta análise de caso, torna-se evidente que uma parcela substancial dos desafios identificados pode ser mitigada por meio da implementação de medidas específicas, com destaque para a urgência em lidar com a problemática dos resíduos sólidos. Nesse contexto, a adoção de iniciativas como a instalação de um sistema eficiente de descarte de entulhos revelou-se crucial.

Além disso, a ampliação da frequência de coleta de resíduos e o aumento na disponibilidade de containers emergem como estratégias imperativas para enfrentar a questão dos resíduos sólidos de maneira abrangente. Essas ações não apenas contribuem para a promoção de um ambiente mais limpo e seguro, mas também propiciam melhorias substanciais no fluxo de pessoas e no desempenho eficiente do maquinário envolvido.

Tanto a introdução de dutos coletores quanto a de cremalheiras representam estratégias para otimizar a logística de remoção de entulho, contribuindo significativamente para a racionalização dos processos construtivos. A escolha entre esses elementos dependerá das prioridades específicas do projeto, do porte da obra e do orçamento disponível. A integração eficaz de ambos pode representar uma abordagem holística para otimizar a eficiência, a segurança e a sustentabilidade em canteiros de obras.

Essa abordagem integrada, considerando tanto as necessidades operacionais quanto os aspectos ambientais, reforça a importância de uma tomada de decisão criteriosa e alinhada com os objetivos do empreendimento. A compreensão do papel único desempenhado por cada elemento permite uma gestão mais estratégica, contribuindo para o êxito do projeto de construção civil de forma abrangente.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Paulo de Tarso de. **Desperdício de materiais na construção civil: análise e proposta de boas práticas para gestão sustentável dos resíduos**. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. 72p. 2023.

CAMPOS, Ana Filipa Moreira do Couto. **Estudo de Poeiras Respiráveis e Análise da Pluma de Poeiras numa Pedreira a Céu Aberto**. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 105p. 2013.

CARDOSO, Francisco Ilo Bezerra. et al. Aplicação de ensaios não destrutivos no processo de fabricação de bases metálicas dos elevadores cremalheira. **Revista de Engenharia e Pesquisa Aplicada**, v. 2, n. 4, 2017.

CASTRO, Nicole Rennó, et al. Produto interno bruto nos segmentos da cadeia orizícola brasileira. **Revista de Política Agrícola**, v. 31, n. 4, p. 98, 2022.

CHEN, Jianguo; HUA, Chunxiang; LIU, Chenyu. Considerations for better construction and demolition waste management: Identifying the decision behaviors of contractors and government departments through a game theory decision-making model. **Journal of cleaner production**, v. 212, p. 190-199, 2019.

DANTON, Gian. Metodologia científica. **Pará de Minas: Virtual Books Online**, 2002.

DEFRA. Department for Environment, Food & Rural Affairs. **UK government, available**. 2015. Disponível em: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/487916/UK_StatisticsonWastestatisticalnotice Acessado em: 12 de outubro de 2022.

FLICK, Uwe. **Introdução à pesquisa qualitativa-3**. Artmed editora, 2ª Edição, 2009.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

GIL, Antonio Carlos; **Como elaborar projetos de pesquisa 4ª Edição.** 28 – 29p. 2010.

GOMES, Carla Ribeiro; SANTOS, Stella Mara Silva. **Estudo de caso da aplicabilidade de diretrizes e ferramentas para melhoria contínua da qualidade e lucratividade de uma obra pelo método PDCA.** Caratinga: DOCTUM, 2019. p.66.

MACIEL, Bruna do Prado; PEDREIRO, Marcelo Rodrigo de Matos. Análise dos resíduos da construção civil no estado de São Paulo. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 9, n. 9, p. 3640-3653, 2023.

MARTINS, Flávia Gadelha. **Gestão e gerenciamento de resíduos da construção civil em obras de grande porte – Estudos de Caso.** Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo. 118p. 2012.

MENEGAKI, M.; DAMIGOS, D. A review of current situation and challenges of construction and demolition waste management. **Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry**, v. 13, p. 8-15, 2018.

MORO, L. F. C. **Análise do layout de canteiros de obras visando o processo produtivo.** Trabalho de conclusão do Curso de Graduação em engenharia Civil. Universidade Federal de Santa Maria. [S. l.], p. 49, 2015.

MOTTA, Maxson Luiz. **Gestão de resíduos gerados nos canteiros de obras: estudo comparativo entre duas obras de mesmo porte.** Dissertação de mestrado. Universidade do Sul de Santa Catarina, 74p. 2017.

NAGALLI, André. **Gerenciamento de resíduos sólidos na construção civil.** Oficina de Textos, 2016.

NAKAMURA, Juliana. **Elevador de Cremalheira auxilia movimentação de cargas e pessoas.** 2017. Disponível em:

<https://www.aecweb.com.br/revista/materias/elevador-de-cremalheira-auxiliamovimentacao-de-cargas-e-pessoas/16489/> . Acesso em: 15 nov. 2023.

PEINADO, H. S. et al. **Segurança e saúde do trabalho na indústria da construção civil**. São Carlos: Editora Scienza, 2019.

ROCHA, Felipe et al. O conceito Lean Green utilizado na elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em um projeto de construção civil. **Brazilian Journal of Animal and Environmental Research**, v. 2, n. 4, p. 1402-1422, 2019.

ROY, Sampriti; RAUTELA, Rahul; KUMAR, Sunil. Towards a sustainable future: Nexus between the sustainable development goals and waste management in the built environment. **Journal of Cleaner Production**, p. 137865, 2023.

SIMONI, Cássia Gisele. et al. Análise Macroergonômica em uma Empresa da Construção Civil. **Projetica**, v. 1, n. 1, p. 47-67, 2010.

SOUSA, Ivo Arcaro de. **Gestão ambiental integrada à construção civil: a salubridade dos trabalhadores nas empresas**. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Sergipe. 113p. 2019.

THIVES, Liseane P.; GHISI, EneDir; JÚNIOR, Juarez J. Thives. An outlook on the management of construction and demolition waste in Brazil. **Cleaner Materials**, v. 6, p. 100153, 2022.

UNICEF. United Nations International Children's Emergency Fund. **Progress on drinking water and sanitation: 2012 update UNICEF**. New York, 2012.

VENDRAME, Antonio Carlos F.; E GRAÇA, Selma de Aquino. **FAP/NTEP: aspectos jurídicos e técnicos: impacto nas finanças das empresas e reflexos na contratação de empregados e terceiros**. Editora LTr, 2009.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expanded). Venha
fazer parte de
nosso time de

expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil